

TEXNOLOGIK TA’LIMDA IJODKORLIK KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MUAMMO VA YECHIMLAR

Toshpulatova Nigina Jamshedovna

Samarqand davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721282>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologik ta’lim tizimida ijodkorlik ta’lim yondashuvini qo’llashda vujudga keluvchi muammolar va ularning yechimlari ochib berilgan.

Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы и пути их решения при применении креативного образовательного подхода в системе непрерывного образования.

Annotation. This article reveals the problems and their solutions in the application of the creative education approach in the continuing education system.

Kalit soʻzlar. Texnologik ta’lim, Ijodkorlik ta’lim, moslashuvchanlik, oʻz-oʻzini boshqarish, kasbiy rivojlanish.

Ключевые слова. Постоянное обучение, творческое обучение, гибкость, самоконтроль, профессиональное развитие.

Keywords. Continuous learning, creative learning, flexibility, selfmanagement, professional development.

Bugungi kun ta’lim tizimida sifatli ta’limga jiddiy e’tibor qaratilayotganligi davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmon va tegishli vazirliklar qarorlari mazmunidan ham ma’lum.

Nimaga maktabni tugallagandan so’ng bitiruvchilarning sezilarli qismi ijodkorlik masalalarini hal qila olishmaydi? Ko’pgina o’qituvchilar bolalarni ijodkorlikka o’qitishlarini, ular bilan ko’p sonli ijodkorlik masalalarini echishlarini ta’kidlashadi, biroq unda nega bitiruvchilar ijodkorlik ko’nikmalarini egallashmagan?

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to’g’risida”gi Farmonida ko’rsatilganidek: 2023-yil 1-sentabrdan boshlab har bir tuman (shahar)ning bittadan umumiy o’rta ta’lim muassasasida o’quvchilarni bitta kasb-hunarga o’rgatish amaliyoti bosqichma-bosqich yo’lga qo’yish, 2023/2024 o’quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’quvchilarni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, shuningdek, ularda kommunikativ ko’nikmalar, tanqidiy va kreativ fikrlash, jamoa bo’lib ishlash, tadqiqotchilik kabi ko’nikmalarni shakllantirishga yo’naltirilgan ta’lim dasturlari amaliyotga kiritish vazifalari belgilab berilgan.[1].

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarda maktab ta’limini rivojlantirish bo’yicha milliy dasturni tasdiqlash to’g’risida” farmonida o’qituvchilarning yoshlarga ta’lim va tarbiya berishdagi mas’uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish va o’quvchilarning bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasblarga yo’naltirish tizimini takomillashtirish[2] masalari yuzasidan vazifalarni belgilab berdi. Bu vazifalarni bajarish uchun pedagogdan yuqori kasbiy kompetentlik talab etiladi. O’qituvchilarning pedagogik faoliyatida kasbiy kompetentliklari muhim ahamiyatga ega.

Quyida kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarning mohiyati qisqacha ëritiladi.

1. Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda subyektlar bilan muloqotga kirisha olish.

2. Maxsus kompetentlik – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, kompetentliklarini izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi.

Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Kasbiy (shu jumladan, pedagogik) kompetentlikka ega bo'lishda o'z ustida ishlash va o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega [3].

Bugungi kunda texnologik ta'lim jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida e'tirof etiladi. U insonlarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi, mustaqil va ongli kasb tanlari, faol ijtimoiy pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Texnologik ta'lim dasturlarida ijodkorliklikni qo'llash masalasi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Ijodkorlik ta'lim yondashuvi quyidagi asosiy prinsiplarga asoslanadi:

Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish - o'quvchilarni muammolarni noan'anaviy va samarali yechimlar izlashga undash. Bu ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Topshiriqlarning ochiq tuzilishi - yechimga yagona to'g'ri yo'l bo'lmasdan, o'quvchilar turli yechimlar topishlariga imkon beradigan ochiq topshiriq va masalalar taqdim etish.

Mustaqil o'rganish - o'quvchilarni bilimlarni mustaqil izlash va aniqlashga rag'batlantirish. Bunda o'qituvchi namoyon etiluvchi bilim va ko'nikmalarni o'rgatganiga ko'ra to'g'ri savollar beradi va o'rganish faoliyatini boshqaradi.[3]

O'zaro hamkorlik - o'quvchilarni guruhlarda ishlashga, o'zaro fikr almashuv va munozaralarga jalb qilish. Bu ularda jamoaviy fikrlash va yechimlarni ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'quv muhitini loyihalash - o'quv muhitini ijodkorlikka va tadqiqotlarga rag'batlantiruvchi shaklda loyihalash. Bu uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va o'quv jarayonini moslashuvchan tashkil etish muhim. Ijodkorlik ta'lim yondashuvini texnologik ta'lim dasturlarida qo'llash o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochishga, yangilikni yaratish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tadqiqot davomida texnologik ta'lim jarayonida ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda ijodkorlik ta'lim yondashuvini qo'llashda bir qator muammolarini ko'rib chiqish mumkin:

Moslashuvchanlik va tizimlilik - ijodkorlik ta'lim yondashuvini mavjud ta'lim tizimlarida qo'llash qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Bu yondashuv tizimlilik va qat'iy o'quv dasturlari bilan mos kelmasligi mumkin.

O'qituvchilarning kompetentsiyasi - ijodkorlik ta'lim usullarini qo'llash uchun o'qituvchilarning yetarli bilim va ko'nikmalarini talab qiladi. Ular bu sohada maxsus tayyorgarlik olishlari lozim.

Resurslar va jihozlar - ijodkorlik ishlarini olib boorish uchun zarur bo'lgan zamonaviy texnologik resurslar va jihozlar yetishmasligi muammosi mavjud.

Baholash tizimi - ijodkorlik natijalarni an'anaviy baholash tizimi orqali to'g'ri aks ettirish qiyin bo'lishi mumkin.

Har qanday fan bo'yicha har bir mavzuni o'rganish bilish faoliyatining umumiy strukturasi muvofiq 4 bosqichda amalga oshirilishi lozim.

1. G'oyalarni shakllanishi - bu bosqichda o'quvchilar yangi tizimning umumiy belgilari bilan tanishadilar, uning umumiy funksiyalarini o'rganadilar.

2. Bilim va ko'nikmalar shakllanishi - bu bosqichda o'quvchilar asosan reproduktiv nazariy va amaliy topshiriqlarni bajaradilar. Bu ish jarayonida ularda bilimlar va reproduktiv ko'nikmalar - ilgari o'rganilgan bilimlarni takrorlash ko'nikmalari shakllanadi.

3. Ijodkorlik ko'nikmalari shakllanishi - bu bosqichda o'quvchilar asosan turli ko'rinishdagi ijodkorlik topshiriqlarini bajaradilar. Bu ish jarayonida ilmiy va ijodkorlik ko'nikmalari shakllanadi.

4. Ilmiy va tadqiqotchilik ko'nikmalari shakllanishi - bu bosqichda o'quvchilar ijodkorlik va tadqiqotchilik topshiriqlarini bajaradilar.

Bu ish jarayonida ilmiy va tadqiqotchilik ko'nikmalari shakllanishi amalga oshiriladi.

O'quvchilarning texnik ijodkorligi integral xarakterga ega, yani u bilish - qayta qurish faoliyatini o'zaro bir-biriga bog'liq bo'lgan nazariy tekshirish, tajriba, texnik masalalar yechish, model va qurilmalarni real holatda ishlatilishi, uni sinash kompleksi bilan belgilanadi. Shu faoliyat orqali o'quvchilar ob'yektiv borliq haqida bilimga ega bo'ladi, oldinga surilgan nazariy g'oyani to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida amaliyotda tekshirib xulosa chiqarish bo'yicha ko'nikma va malaka hosil qiladilar[4].

Alohida ta'kidlash kerakki, yuqorida ko'rsatilgan bilish jarayoni strukturasi o'quvchilarni o'qitish metodlari va shakllarini har bir bosqichda aniqlamaydi. Bu har qanday mavzuni o'rganishning dastlabki ikki bosqichida ijodkorlik topshiriqlarini qo'llash mumkin va zarurligini bildiradi.

Texnologik ta'limda ijodkorlik ta'lim yondashuvini qo'llashda bir qator **yechimlarni** keltirib o'tamiz:

- mavjud dasturlarga mos ijodkorliklikni qo'llash uchun moslashuvchan modullar yaratish.
- ijodkorlik ta'lim usullaridan foydalanish uchun o'qituvchilarni muntazam ravishda o'qitish va malakasini oshirish:
- o'quvchilarni qiziqishlarini inobatga olib ijodkorlik topshiriqlarni shakllantirish.

Texnologik ta'limda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlardan foydalanish - zamonaviy texnologiyalar va jihozlarni tadbiiq etish orqali yangi ijodkorlik jarayonlarni qo'llashga imkon yaratadi. Ijodkorlikni baholash tizimini yangilash - ijodkorlik natijalarni aks ettiruvchi baholash mezonlari va usullarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Ushbu muammolar va yechimlarni hisobga olgan holda umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologik ta'lim jarayonida ijodkorlik ta'lim yondashuvini samarali qo'llash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida PF-27-son.- Toshkent sh.,2023-yil 28-02.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 -2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" farmoni.11.05.2022 . PF-134.
3. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B.Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari – Toshkent, 2015. - 120 bet.
4. Uzoqov O.X, Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash . O'quv qo'llanma "BUXORO DETERMINANTI" MCHJning Kamolot nashriyoti. 2022 y. 171-b.